

УДК 330.34:001.895.

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ**THE ESSENCE AND THE STRUCTURING OF THE RUSSIAN NATIONAL INNOVATION SYSTEM IS CURRENTLY**©*Конюшева О. Н.**Финансовый университет при Правительстве РФ**г. Москва, Россия**23omen75@mail.ru*©*Konyusheva O.**Financial University of the Russian Federation**Moscow, Russia**23omen75@mail.ru*

Аннотация. В работе рассматривается сущность и структура Национальной инновационной системы России, описываются предпринятые меры для совершенствования НИС, выявляются проблемы в контексте условий функционирования НИС и эффективности функционирования НИС. Делается акцент на обозначение ряда задач, решение которых направлено на улучшение условий функционирования НИС России и повышение эффективности функционирования НИС России.

Abstract. The paper deals with the essence and structure of the National Innovation System of Russia, described the measures taken to improve NIS, identified problems in the context of NEX modalities and effectiveness of the functioning of the NIS. The emphasis is on the identification of a number of tasks which aimed at improving the conditions of functioning of the NIS Russia and increase of efficiency of functioning of the NIS Russia.

Ключевые слова: национальная инновационная система России, сущность НИС, структура НИС, проблемы функционирования НИС, задачи повышения эффективности НИС.

Keywords: national innovative system of Russia, essence NIS, structure NIS, problems of functioning NIS, problems of increase of efficiency NIS.

Современные исследователи важнейшим институтом, обеспечивающим процесс перехода к инновационной экономике, считают национальную инновационную систему. Основоположниками теории построения НИС считаются К. Фримен [8] (Великобритания), Б. А. Лундвелл [5] (Швеция), Р. Нельсон [6] (США).

Теория национальных инновационных систем (НИС) возникла на грани 80–90-х годов прошлого века. Большую роль в ее рождении и становлении сыграла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Национальная инновационная система представлена совокупностью субъектов, к которым относятся национальные государственные, частные и общественные организации и связывающими их механизмами воздействия, в рамках которых заложено осуществление следующих видов деятельности: создание, хранение и распространение новых знаний и технологий. Как утверждает Лундвелл различия в области технологических результатов на национальном и региональных уровнях могут быть в существенной степени связаны с особенностями институциональной среды, в которую вовлечены предприятия. НИС

формируется посредством приложения общих усилий государства, предпринимательства и научной среды. Государство создает рамочные условия работы системы, во многом формирует мотивационную основу деятельности элементов системы, создает ресурсы и институты, а также выступает как катализатор процессов в НИС и партнер, снижающий инновационные риски. В центре НИС находятся предприятия, которые, имея мощные стимулы к выживанию в конкурентной борьбе, организуют производство, стремясь к его развитию за счет инноваций [1].

В направлении развития данной теории сделано немало. Особенно следует отметить целую серию руководств семейства Фраскати, выпущенных ОЭСР. Многие из рекомендаций уже внедрены в разных странах, в том числе и в России. Но этого пока недостаточно. Имеются ограничения, которые мешают достичь большей эффективности их применения на практике. Наиболее значимым из них является отсутствие системного подхода к исследованию НИС, который позволял бы отслеживать и выстраивать причинно-следственные последовательности факторов, находить слабые места системы и определять набор необходимых политических институциональных инструментов, направленных на совершенствование функционирования НИС.

Инновация стала сложным процессом, требующим сотрудничества целого ряда участников. Эта сложность связана с понятием национальной инновационной системы (НИС), предложенным Фрименом и сейчас широко используемым. По определению Фримена, НИС — это «сеть частных и государственных институтов и организаций, деятельность и взаимодействие которых приводят к возникновению, импорту, модификации и распространению новых технологий» [9] (Рисунок 1).

Рыночный спрос

Рис.1. Базовая модель национальной инновационной системы [7].

Концепция НИС по-прежнему служит основой инновационной политики во многих странах. Система государственного управления инновационной деятельностью, включающая в себя государственные учреждения и нормативно-правовую базу, является важным компонентом инновационного потенциала страны и определяет политические перспективы. НИС России характеризуется большой степенью вовлеченности государства.

Инновационная политика имеет весомое значение в экономической стратегии России. В контексте обеспечения устойчивости развития России, в основу чего поставлены диверсификация и модернизация экономики, обозначены четкие цели и задачи по переходу от сырьевой экономики к экономике знаний, за счет использования доходов от нефтедобывающей, газовой и горнодобывающей промышленности. Инновационные инициативы получили мощную политическую поддержку. На самом высоком правительственном уровне было отдано распоряжение крупным государственным компаниям доложить о результатах своей деятельности в этой области. Администрации областей также должны проинформировать власти о прогрессе на региональном уровне. Это требование отражает повышенный интерес к созданию региональных инновационных систем, дополняя акцент на отраслевые инновации. Стратегия развития 2020 года включает в себя региональные и отраслевые планы развития и направлена на:

- Модернизацию сырьевых отраслей;
- Создание условий для будущего роста;
- Развитие трудоемких и новых высокоэффективных отраслей промышленности.

Инновационная политика в России вовлекает все большее количество учреждений и организаций, соответствующие министерства, а также подведомственные государственные предприятия и учреждения. Некоторые учреждения связаны между собой иерархически, что исключает необходимость горизонтальных механизмов координирования. В некоторых случаях ответственность за реализацию различных компонентов государственных программ распределяется по различным организациям. Это означает, что в то время как координирование осуществляется на уровне разработки программ, механизмы для обеспечения координирования при реализации полностью не обеспечены. Тем не менее, акцент на горизонтальное координирование себя, очевидно, оправдывает, так как планы по повышению инновационной активности на региональном уровне оправдались.

Состав и место НИС в рыночной экономике представлены на Рисунке 2. Современная структура НИС России представлена на Рисунке 3.

Рисунок 2. Состав и место НИС в рыночной экономике.

В контексте совершенствования инновационной инфраструктуры Правительством Российской Федерации были предприняты следующие основные меры.

В 2005 г. был принят Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», являющийся одним из направлений развития предпринимательской деятельности, а также формирования оптимальных взаимоотношений между государством и субъектами предпринимательской деятельности. Особые экономические зоны — это новый перспективный инструмент для построения диверсифицированной экономики и развития высокотехнологичных секторов современного производства и сферы услуг. ОЭЗ сегодня — это, прежде всего, государственно–частное партнерство. Оно заключается в совместном вложении средств бюджета и частных инвестиций в развитие территорий [4].

Рисунок 3. Структура НИС России [3].

В 2007 г. создана Российская корпорация нанотехнологий для реализации государственной политики в сфере нанотехнологий. Корпорация решает эту задачу, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим и социальным потенциалом. Финансовое участие корпорации на ранних стадиях проектов снижает риски ее партнеров — частных инвесторов.

В этот же период создана государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Деятельность Банка направлена на преодоление инфраструктурных ограничений роста, модернизацию и развитие несырьевой экономики, наукоемкой промышленности, стимулирование инноваций, экспорта высокотехнологичной продукции, осуществление проектов в особых экономических зонах, проектов в сфере защиты окружающей среды, поддержку малого и среднего бизнеса.

Создание инновационной экономики — задача сложная, комплексная, предполагающая наряду с модернизацией имеющегося потенциала, создание новой техники, технологий, обеспечивающих переход к пятому технологическому укладу. На этом пути могут быть использованы разные механизмы и инструменты. Одним из таких инструментов является институт государственно–частного партнерства.

В рыночной экономике необходимо выстроить институциональную среду по продвижению научно–инновационного процесса (Рисунок 4). При этом научно–инновационный процесс представляется «расщепленным» на два взаимодействующих взаимопроникающих подпроцесса: один — проведение научных разработок и создание технологий, другой — создание бизнес–концепций формирования новых сегментов рынка и продукции и проведение инновационного маркетинга [2].

Особую среду необходимо выстроить для продвижения фундаментальных научных результатов до прорывных технологий на базе современных институтов — интеллектуальной собственности, венчурного капитала, инновационного маркетинга, программ, бизнес–моделей, рынка инноваций и др. [2]. В связи с этим, совершенствования условий для функционирования НИС возникает необходимость следующих актуальных задач.

Во-первых, необходима разработка единой методики для оценки интеллектуального капитала и интеллектуальной собственности.

Рисунок 4. Научно–инновационный процесс и его институциональная среда [2].

Во-вторых, необходима разработка единой методики оценки стоимости предприятия для нивелирования разногласий между менеджментом и венчурными инвесторами, финансирующими инновационные компании.

Кроме того, для повышения эффективности функционирования НИС необходимо укрупнение государственно-частного партнерства посредством созданий национальных инновационных кластеров, участниками которых будут государство, муниципалитеты, инновационные предприятия и венчурные инвесторы.

С решением отмеченных задач может быть обеспечено улучшение условий для функционирования НИС и повышение эффективности НИС.

Список литературы:

1. Голиченко О. Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы // Журнал «Инновации» № 5 (163) май, 2012, с. 4–5.
2. Гусаков М. А. Институциональная среда создания прорывных технологий // Журнал «Инновации» № 6 (164), июнь, 2012, с. 24.
3. Иващенко Н. П., Энговатова А. А. Вузовские малые инновационные предприятия в формирующейся научно-образовательной и инновационной среде России. Режим доступа: http://old.ied.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/371/file/ivashenko_engovatova.pdf (дата обращения 01.04.2016 г.).
4. Лясковская Е. А. Формирование инновационной экономики России. Челябинск: Издательство ЮУрГУ, ООО «Издательство РЕКПОЛ», 2009. 160 с.
5. Lundvall B. A. (ed). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers, 1992.
6. Nelson R. (ed.) National Systems of Innovation. A comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press, 1993.
7. Freeman C. National systems of innovation: the case of Japan, in: Technology policy and Economic Performance, London, Pinter Publishers, 1987.
8. Freeman C. The Economics of Hope Essays in Technical Change. Economic Growth and the Environment. London; New York: Pinter, 1992
9. Freeman C. Technology Policy and Economic Performance – Lessons from Japan, London, Frances Pinter Publishers, 1987.

References:

1. Golichenko O. G. the Main factors of development of national innovative system/ Journal “Innovations” № 5 (163) may 2012, pp. 4–5.
2. Gusakov M. A. Institutional environment the creation of breakthrough technologies/ Journal “Innovations” № 6 (164), June, 2012, p. 24.
3. Ivashchenko N. P., Engovatova A. A. University of small innovative enterprises in emerging scientific-educational and innovative environment of Russia. Available at: http://old.ied.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/371/file/ivashenko_engovatova.pdf
4. Laskowska E. A. Formation of innovative economy of Russia. Chelyabinsk: SUSU Publishing house, ООО “Publishing house REGPOL”, 2009, pp. 125–138.
5. Lundvall B. A. (ed). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers, 1992.
6. Nelson R. (ed.) National Systems of Innovation. A comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press, 1993.
7. Freeman C. National systems of innovation: the case of Japan, in: Technology policy and Economic Performance, London, Pinter Publishers, 1987.
8. Freeman C. The Economics of Hope Essays in Technical Change. Economic Growth and the Environment. London; New York: Pinter, 1992
9. Freeman C. Technology Policy and Economic Performance – Lessons from Japan, London, Frances Pinter Publishers, 1987.

Работа поступила в редакцию
30.03.2016 г.

Принята к публикации
05.04.2016 г.